

ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЗАДАНИЙ (TASK-BASED LEARNING) КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ БЕГЛОСТИ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

*Темировой Малике Анваровна,
преподаватель Английского языка в университете Аджу*

Аннотация. В статье рассматривается эффективность обучения на основе заданий (Task Based Learning, TBL) в развитии беглости устной речи студентов, изучающих английский язык как иностранный (EFL). Современное языковое образование ориентировано на формирование коммуникативной компетенции, что требует применения методов обучения, обеспечивающих активное участие обучающихся в процессе общения. Одним из наиболее результативных подходов является Task-Based Learning, основанный на выполнении коммуникативных заданий, моделирующих реальные жизненные ситуации. В статье анализируются теоретические основы данного подхода, рассматриваются результаты современных исследований, описываются виды заданий, способствующих развитию устной речи, а также приводятся методические рекомендации по их использованию в образовательном процессе.

Ключевые слова: Task-Based Learning, обучение на основе заданий, EFL, беглости речи, коммуникативная компетенция, английский язык, коммуникативный подход.

Развитие устной речи является одной из ключевых задач обучения английскому языку как иностранному (English as Foreign Language, EFL). В современных условиях глобализации, активного развития международного сотрудничества и цифровизации образования владение английским языком становится неотъемлемым условием успешной академической, профессиональной и межкультурной коммуникации. Именно поэтому одной из приоритетных сфер языкового образования выступает формирование у обучающихся способности свободно, грамотно и уверенно использоваться английский язык в различных коммуникативных ситуациях. При этом особое внимание уделяется развитию беглости устной речи (speaking, fluency), которая рассматривается как один из важнейших показателей форсированности коммуникативной компетенции.

Несмотря на значительное внимание, уделяемое изучению грамматики, лексики и фонетики, многие студенты испытывают существенные трудности при устном общении на английском языке. В большинстве случаев обучающиеся обладают достаточным запасом лексических единиц и знают основные грамматические правила, однако испытывают затруднения при необходимости использовать эти знания в условиях реального общения. Во время спонтанной речи они часто делают продолжительные паузы, испытывают сложности с подбором необходимой лексики, переводят мысли с родного языка на английский и боятся допустить языковые ошибки. Подобные трудности отрицательно сказываются на качестве устной коммуникации, снижают

уверенности студентов в собственных языковых возможностях и препятствуют развитию коммуникативной компетенции.

Причинами данной проблемы являются недостаточное количество речевой практики, ограниченные возможности использования английского языка вне учебной аудитории, высокий уровень языковой тревожности, страх негативной оценки со стороны преподавателя и одно группников, а также преобладание традиционных методов преподавания, ориентированных преимущественно на изучение языковой системы. В рамках традиционного подхода основное внимание уделяется объяснению грамматических правил, переводу текстов, выполнению письменных упражнений и заучиванию лексики, тогда как развитие навыков спонтанного общения зачастую остается второстепенной задачей. В результате студенты демонстрируют хорошие результаты при выполнении тестовых заданий, однако испытывают серьёзные затруднения в процессе реального общения на английском языке.

В связи с этим современная методика преподавания иностранных языков все активнее обращается к коммуникативным технологиям обучения, ориентированным на практическое использование языка. Одним из наиболее эффективных и широко применяемых подходов является обучение на основе заданий (Task-Based Learning, TBL), которое рассматривается как перспективное средство формирования коммуникативной компетенции и развития беглости устной речи. Основная идея данного подхода заключается в том, что язык усваивается наиболее эффективно в процессе решения содержательных коммуникативных задач, максимально приближенных к реальным жизненным ситуациям. В отличие от традиционных методов, где объектом изучения является язык как система правил, Task-Based Learning рассматривает язык прежде всего, как средство общения, взаимодействия и достижения конкретной коммуникативной цели.

Сущность Task-Based Learning заключается в организации учебного процесса посредством выполнения обучающимися разнообразных коммуникативных заданий. К ним относятся ролевые игры, дискуссии, интервью, проектная деятельность, решение проблемных ситуаций, информационный обмен, деловые переговоры, презентации и другие виды речевого взаимодействия. Выполняя подобные задания, студенты вынуждены самостоятельно выбирать языковые средства, формулировать собственные мысли, аргументировать свою позицию, задавать вопросы, уточняют информацию и взаимодействовать с партнерами по общению. Благодаря этому создаются условия для естественного использования английского языка, максимально приближенного к реальной коммуникации. Исследования последних лет подтверждают, что обучение на основе заданий способствует развитию устной беглости, повышению коммуникативной активности, снижению языковой тревожности и росту мотивации к изучению иностранного языка.

Значительный вклад в развитие теории Task-Based Learning внесла Джейн Уиллис, предложившая трёхэтапную модель организации обучения, включающую подготовительный этап (Pre-task), этап выполнения задания (Task Cycle) и этап языкового анализа (Language focus). На подготовительном этапе

преподавателе знакомит студентов с темой занятия, активизирует имеющиеся знания, вводит необходимую лексику и объясняет цели предстоящей деятельности. Основной этап предполагает выполнение коммуникативного задания в парах или небольших группах, где обучающиеся используют английский язык как средство решения практической задачи. На заключительном этапе проводится анализ использованных языковых средств, обсуждаются типичные ошибки и закрепляются новые лексические и грамматические конструкции. Такая последовательность обеспечивает постепенный переход от подготовки к самостоятельному речевому взаимодействию и последующей рефлексии.

По мнению Р. Элліса (2003), именно выполнение коммуникативных заданий создает наиболее благоприятные условия для естественного усвоения иностранного языка, поскольку обучающиеся активно взаимодействуют друг с другом, обсуждают различные проблемы, совместно принимают решения и самостоятельно выбирают языковые средства в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации. В процессе такого взаимодействия внимание студентов сосредоточено прежде всего на передаче смысла сообщения, а не на соблюдении грамматических правил, что способствует развитию автоматизированных речевых навыков и повышению беглости речи.

П. Скехан (1998), исследуя влияние коммуникативных заданий на развитие языковых навыков, пришел к выводу, что систематическое выполнение подобных заданий способствует комплексному совершенствованию трех важнейших компонентов устной речи: беглости (Fluency), точности (accuracy) и языковой сложности (complexity). Особенно важным фактором является повторное выполнение аналогичных коммуникативных задач, поскольку оно позволяет обучающимся постепенно автоматизировать процесс речи, уменьшить количество пауз, увеличить скорость речи и более эффективно использовать изученную лексику и грамматические конструкции.

Результаты современных исследований также свидетельствуют о высокой эффективности TBL в обучении английскому языку как иностранному. Установлено, что использование коммуникативных заданий значительно увеличивает время речевой практики студентов, способствует развитию навыков сотрудничества, критического мышления и самостоятельного принятия решений, а также формирует устойчивую внутреннюю мотивацию к изучению языка. Кроме того, обучение на основе заданий создает благоприятную психологическую атмосферу, в которой обучающиеся чувствуют себя более уверенно и не боятся допускать ошибки, воспринимая их как естественную часть процесса обучения. Это особенно важно для развития устной речи, поскольку психологический комфорт является одним из ключевых факторов успешной коммуникации.

Таким образом, обучение на основе заданий представляет собой современный, научно обоснованный и практико-ориентированный подход к преподаванию английского языка как иностранного. Его использование позволяет значительно повысить уровень коммуникативной компетентности обучающихся, развить беглость устной речи, сформировать уверенность в

процессе общения и подготовит студентов к эффективному использованию английского языка в академической, профессиональной и повседневной деятельности.

Список литературы

1. Эллис Р. Task-Based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2003. 387 p.
2. Нунан Д. Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 238 p.
3. Скехан П. A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 1998. 324 p.
4. Уиллис Дж. A Framework for Task-Based Learning. Harlow: Longman, 1996. 192 p.
5. Albino G. Improving Speaking Fluency in a Task-Based Language Teaching Approach: The Case of EFL Learners at PUNIV-Cazenga // SAGE Open. 2017. Vol. 7, No. 2. P. 1–11.
6. Лонг М. Х. Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. 405 p.
7. Ван ден Бранден К. Task-Based Language Education: From Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 328